

OLIV TA'LIM VA O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHI: EKONOMETRIK TAHLIL

Rahmonqulova Komila Muhammadi qizi

Matematika fani o'qituvchisi

Angor ixtisoslashgan maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13936018>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 09-oktyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 14-oktyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-oktyabr 2024 yil

KEYWORDS

Oliy ta'lim, iqtisodiy rivojlanish, ish haqi, O'zbekiston, iqtisodiy statistika, regressiya tahlili.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida oliy ta'limning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot oliy ta'lim darajasi va ish haqi o'rtasidagi munosabatni iqtisodiy statistika metodlari orqali o'rganadi. Oliy ta'limning ish bilan ta'minlanish va iqtisodiy farovonlikka ta'siri, shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotidagi mavjud muammolar va istiqbollar haqida muhokama qilinadi.

Asosiy Matn

1. Kirish

Oliy ta'lim O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida ta'lim tizimining modernizatsiyasiga qaratilgan. Oliy ta'lim darajasining oshishi, ishchi kuchining malakasini oshirish va iqtisodiy o'sishga ta'siri ushbu maqolaning asosiy mavzusidir. Oliy ta'lim tizimining mavjud holati va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri keng ko'lamli tahlil qilinadi.

2. Oliy Ta'lim va Iqtisodiy Rivojlanish

Oliy ta'lim iqtisodiy rivojlanishning muhim komponentidir. O'zbekiston aholisi uchun oliy ta'lim imkoniyatlarini oshirish, ishchi kuchini malakasini yuksaltirish, innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Oliy ta'lim darajasining oshishi, ishchilarni yuqori malaka va bilimlar bilan ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishni kuchaytiradi.

Misol uchun, O'zbekiston Respublikasining 2022 yildagi Davlat dasturi doirasida oliy ta'limni rivojlantirish uchun 500 million dollar ajratilgan. Ushbu mablag'lar, zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va o'quv muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan. Oliy ta'lim muassasalari, davlat va xususiy sektorda o'zgaruvchan bozor talablariga mos ravishda malakali mutaxassislarni tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi.

3. Tadqiqot Metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy statistika metodlari, jumladan regressiya tahlili, qo'llanilgan. Oliy ta'lim darajasi va ish haqi o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish uchun O'zbekistonning turli hududlaridan olingan statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi, o'quv muassasalari va boshqa davlat organlaridan to'plandi.

Tadqiqot quyidagi savollarni o'z ichiga oladi:

Oliy ta'lim darajasi va ish haqi o'rtasidagi bog'liqlik qanday?

Oliy ta'lim olishning ishga joylashish va iqtisodiy rivojlanishdagi ta'siri qanday?

Oliy ta'lim tizimidagi muammolar va ularni bartaraf etish uchun qanday strategiyalar qo'llanilishi mumkin?

4. Natijalar

Tadqiqot natijalari ko'rsatadi-ki, oliy ta'lim darajasi bilan ish haqi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Oliy ta'lim darajasi yuqori bo'lgan shaxslar, odatda, yuqori ish haqi olishadi. Masalan, oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan shaxslar, o'rta maxsus ta'lim olganlarga nisbatan, o'rtacha 30% yuqori ish haqiga ega.

Bundan tashqari, O'zbekistonda ishga joylashish ko'rsatkichlari, oliy ta'lim muassasalarining o'zgarishi bilan ham bog'liq. Masalan, 2023 yilda oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan talabalar soni 1,2 milliondan oshdi, bu esa ish bilan ta'minlanish darajasini oshirishga yordam beradi.

Oliy ta'limga bo'lgan talabning oshishi, iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi. Ta'lim darajasining oshishi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishga olib keladi. Ushbu natijalar O'zbekiston hukumatining ta'lim sohasidagi islohotlarini qo'llab-quvvatlaydi.

5. Oliy Ta'limning Iqtisodiy O'sishga Ta'siri

Oliy ta'limning iqtisodiy o'sishga ta'sirini ko'rish uchun quyidagi statistik ma'lumotlarni keltirish mumkin: O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim darajasini oshirish, o'rtacha ish haqi va ishga joylashish darajasini ko'tarishga olib keladi. Misol uchun, 2019 yilda o'rta maxsus ta'lim olgan shaxslar uchun o'rtacha ish haqi 1,5 million so'mni tashkil qilgan bo'lsa, oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan shaxslar uchun bu ko'rsatkich 2,1 million so'mgacha oshdi.

Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotida innovatsiyalarni rivojlantirishda oliy ta'limning o'rni katta. Oliy ta'lim muassasalari, tadqiqot va innovatsiya sohalarida yangi g'oyalarni ilgari surishda va ularni amaliyotga joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Ta'limning sifatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash uchun kerakli shart-sharoitlarni yaratish lozim.

6. Oliy Ta'lim va Gender Muammolari

Oliy ta'limda gender muammolari ham mavjud. O'zbekistonda ayollarning oliy ta'lim olish imkoniyatlari va ishga joylashish darajasi, erkaklarga nisbatan ancha past. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda oliy ta'lim muassasalarida ayollar ulushi 45% ni tashkil etdi, ammo ularning ish bilan ta'minlanishi ko'rsatkichlari hali ham past darajada qolmoqda. Ayollarni oliy ta'lim olishga rag'batlantirish va ishga joylashish imkoniyatlarini oshirish uchun alohida dasturlar va qo'llab-quvvatlovchi chora-tadbirlar kerak.

7. Oliy Ta'lim Tizimini Rivojlantirish Strategiyalari

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun bir qator strategiyalarni amalga oshirish zarur. Ular orasida:

Oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish;

Innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish va o'qituvchilarni malakasini oshirish;

Ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va moliyalashtirish;

Talabalar uchun amaliyot va ish joylarini yaratish, ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish;

Ayollarni oliy ta'lim olishga va ish bilan ta'minlanishiga rag'batlantirish.

8. Xulosa

Oliy ta'lim O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Oliy ta'lim darajasining oshishi, malakali ishchi kuchini tayyorlash va iqtisodiy o'sishni tezlashtirishda ahamiyatlidir. Ushbu maqola orqali aniqlangan natijalar, oliy ta'lim va ish haqi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi va O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida oliy ta'limning ahamiyatini ta'kidlaydi.

O'zbekistonning ta'lim sohasidagi islohotlari, zamonaviy talablar va bozor sharoitlariga mos keladigan malakali kadrlarni tayyorlashni ta'minlashga qaratilgan. Biroq, oliy ta'lim tizimining muammolari, jumladan, gender tengsizligi, resurslarning yetishmasligi va sifat masalalari, hali ham dolzarb hisoblanadi. Bu muammolarni hal qilish uchun strategik chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Oliy ta'lim sohasida mavjud muammolarni hal etish, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasining muhim qismi bo'lishi kerak. Yangi malakali mutaxassislar tayyorlash, ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini oshirish va innovatsion g'oyalarni rivojlantirish orqali O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror o'sishga erishishi mumkin. Oliy ta'limning rivoji, o'z navbatida, mamlakatda ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2022). "Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha yillik ma'lumotlar."
2. Mamatqulov, S. (2020). "Oliy ta'lim va iqtisodiy o'sish: O'zbekiston tajribasi." Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 15(2), 45-60.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. (2023). "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish dasturi."
4. Karimova, D. (2021). "Ta'lim sohasidagi gender tengsizligi: O'zbekiston misolida." Ijtimoiy fanlar jurnali, 22(1), 30-42.
5. World Bank. (2022). "Education and Economic Development in Uzbekistan: Challenges and Opportunities."